

УДК 005:336.714

DOI

**РЕФЛЕКСИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЕМ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ****АРЧИКОВА Я.О.,****канд. экон. наук, доцент****ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы****при Главе Донецкой Народной Республики»,****Донецк, Донецкая Народная Республика;****ИСТОМИНА О.И.,****преподаватель****ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы****при Главе Донецкой Народной Республики»,****Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения регулирования и стимулирования инвестиционной активности населения с помощью рефлексивной модели управления. Приводятся ключевые перспективы и особенности применения данной модели. Даются рекомендации и основные принципиальные моменты, на которых должна основываться политика инвестиционной деятельности государства.

Ключевые слова: инвестиции, доходы, стимулирование, рефлексивная модель, обеспечение, сбережение, потребление

**REFLEXIVE MODEL OF MANAGING THE INCENTIVE ACTIVITY
OF THE POPULATION IN THE PROCESS OF ENSURING THE DEVELOPMENT
OF THE ECONOMY****ARCHIKOVA Y.O.,****Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor****SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,****Donetsk, Donetsk People's Republic;****ISTOMINA O.I.,****Lecturer****SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,****Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article discusses the issues of ensuring regulation and stimulation of investment activity of the population, using a reflexive management model. The key perspectives and features of the application of this model are given. Recommendations and the main fundamental points on which the policy of investment activities of the state should be based are given.

Keywords: investments, incomes, incentives, reflexive model, provision, saving, consumption

Актуальность. В настоящее время сбережения населения являются одним из перспективных и существенных источников финансовых ресурсов для оздоровления экономики. Однако проблемы, связанные со стимулированием инвестиционной активности населения, не позволяют задействовать их в реальном секторе экономики.

В современных условиях развития экономики организация инвестиционной деятельности на основе использования сбережений населения осуществляется недостаточно эффективно. В то же время, по экспертным оценкам, населению принадлежит значительная доля – около 83% – в общем объеме совокупных сбережений России [1, с. 290-293].

Инвестиционная активность населения зависит не только от наличия свободных денежных ресурсов, но и от инвестиционного климата, в создании которого главная роль отведена государству, конкретным действиям экономического блока правительства, а также применению моделей управления и оценки, что и обуславливает актуальность темы исследования.

Американский экономист Дэн Ариели [2] уверен, что поведение экономических субъектов имеет мало общего с «рациональным» поведением, прогнозируемым многими поколениями экономистов, начиная с Адама Смита. Согласно выводам исследователя, большинство человеческих поступков абсолютно иррационально. Люди действуют по одним и тем же сценариям, неочевидным для них самих и для окружающих. Большинство людей предсказуемы иррационально. И эту предсказуемость возможно использовать для стимулирования принятия экономическими субъектами «нужного» решения. Поэтому для управления стимулированием инвестиционной активности населения в процессах обеспечения инвестиционного развития экономики возможно применение рефлексивной модели.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы управления стимулированием инвестиционной активности населения для развития инвестиционных процессов в экономике затронуты в работах многих отечественных и зарубежных экономистов, таких как: Д. Ариели, А. Смитт, Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко, Р.Н. Лепя, С.Н. Шкарлети и др. Однако, несмотря на значительный интерес к данной теме, вопросы, касающиеся эффективности применения данной модели в современных экономических условиях, остаются актуальными.

Цель статьи – рассмотреть особенности применения рефлексивной модели управления стимулированием инвестиционной активности населения в процессах обеспечения развития экономики.

Изложение основного материала исследования. В любой развитой экономике денежные средства населения являются главным источником долгосрочных ресурсов. Средства населения как источник инвестиций отличаются стабильностью и прогнозируемостью ресурсной базы, которая менее зависима от спекулятивных колебаний и резких изменений конъюнктуры на международных финансовых рынках. Мировая практика показывает, что сбережения населения являются также наиболее устойчивыми инвестиционными ресурсами коммерческих банков.

Сбережения населения являются важным инвестиционным источником, поэтому изучение процессов, связанных с трансформацией денежных сбережений в инвестиции, имеет теоретическую и практическую ценность [3, с. 104-105].

Для эффективного стимулирования инвестиционной активности населения и обеспечения развития экономики необходимо определить сущность и функциональные аспекты связи между сбережениями и инвестициями, которые вытекают из понимания сущности экономической деятельности как мотивированного поведения людей или групп лиц по поводу получения определённых благ и удовлетворения потребностей [4, с. 125].

Для решения поставленных задач была разработана модель рефлексивного управления привлечением сбережений населения в инвестиционное развитие экономики, которая позволяет минимизировать отклонения фактических инвестиций населения от плана с помощью учёта специфики восприятия разными группами населения необходимости распределения дохода между сбережением и потреблением [5, с. 194-203].

В целевой функции модели рефлексивного управления стимулированием сбережений населения в экономическое развитие минимизация отклонений осуществляется по модулю:

$$\min z = |\hat{P}_t - P_t|,$$

где, P_t – необходимый объём привлечения сбережений населения в инвестиционное развитие в период времени t ;

\hat{P}_t – фактический объём привлечения сбережений населения в инвестиционное развитие в период времени t .

Необходимый объём привлечения сбережений населения в инвестиционное развитие заключается в стимулировании сбережений населения по нескольким группам, сформированных в зависимости от размера дохода (табл. 1).

По каждой группе необходимый объём привлечения сбережений населения в инвестиционное развитие экономики в определённый период времени зависит от дохода, количества домохозяйств и части сбережений, которые будут направлены на инвестирование:

$$P_t = V_t^d * Q_t^d * D_t^d,$$

где, V_t^d – средний доход населения, который относится к d -й группе по размеру дохода в период времени t ;

Q_t^d – количество домохозяйств, которые относятся к d -й группе по размеру дохода в период времени t ;

D_t^d – необходимая часть дохода, которая относится к d -й группе по размеру дохода в период времени t .

Таблица 1

Распределение населения в зависимости от среднемесячного размера дохода на одного человека

Группа	Среднемесячный размер дохода на одного человека (ДНР), руб.
1	< 5000
2	5000-10000
3	10000-15000
4	15000-22000
5	22000-30000
6	30000-47000
7	> 47000

Соответственно, совокупный объём привлечения сбережений населения в инвестиционное развитие экономики в период времени t равняется сумме привлечения от групп:

$$P_t = \sum_{d=1}^7 V_t^d * Q_t^d * D_t^d.$$

На средний доход населения в процессе управления стимулированием сбережений в инвестиционный процесс развития экономики может влиять только опосредованное действие в долгосрочном периоде – как результат, вызванный

эффективной инвестиционной политикой роста, которая может привести к существенным изменениям количества домохозяйств разных групп и размера дохода. На количество групп и их эффективность влияет период, выбранный как базовый при расчёте модели. Необходимая доля домохозяйств, которая относится к d -й группе по размеру дохода в период времени t , зависит от фактической части с учётом влияния различных действий. Под фактической долей стоит считать ту часть отчислений, которые наблюдались в последнем периоде времени. Таким образом, необходимая доля рассчитывается по формуле:

$$D_t^d = \widehat{D}_t^d + f_t^{1,d}(Z_t^{1,d}) + f_t^{2,d}(Z_t^{1,d}) + f_t^{3,d}(Z_t^{1,d}),$$

где, \widehat{D}_t^d – фактическая доля дохода населения, которая относится к d -й группе по размеру дохода, которая направляется в инвестирование, в период времени t ;

$f_t^{1,d}(Z_t^{1,d})$ – функция, отображающая часть дохода, которая инвестируется населением и относится к d -й группе по размеру дохода, в период времени t и влияет на действия, направленные через рекламу и государственную инвестиционную политику;

$f_t^{2,d}(Z_t^{1,d})$ – функция, отображающая часть дохода, которая инвестируется населением, относится к d -й группе по размеру дохода, в период времени t , влияют действия, направленные на прибыльность альтернативных направлений сбережения;

$f_t^{3,d}(Z_t^{1,d})$ – функция, отображающая часть дохода, которая инвестируется населением и относится к d -й группе по размеру дохода, в период времени t , влияют действия, направленные на привлекательность затрат на потребление.

Каждый тип влияния требует определённых затрат, которые могут как прямо, так и косвенно влиять на поведение населения.

Допустимая величина затрат определяется формулой:

$$Z_1 + Z_2 + Z_3 \leq Z_t^{max},$$

$$Z_t^1 = \sum_{d=1}^7 Z_t^{1,d},$$

$$Z_t^2 = \sum_{d=1}^7 Z_t^{2,d},$$

$$Z_t^3 = \sum_{d=1}^7 Z_t^{3,d},$$

где Z_t^{max} – максимальные затраты, которые могут быть выделены на реализацию программ, концепций развития, инвестиционную политику стимулирования инвестиционной активности населения путём вложения сбережений в экономику государства в период времени t ;

Z_t^1 – совокупность затрат на реализацию влияния преимуществ, реализованных путём информационного обеспечения в период времени t ;

Z_t^2 – совокупные затраты на реализацию влияния на рентабельность альтернативных вариантов (инструментов) вложения сбережений в период времени t ;

Z_t^3 – совокупность затрат на реализацию влияния инвестиционного климата и распределения дохода на потребление в период времени t ;

$Z_t^{1,d}$ – совокупные затраты на реализацию влияния преимущества d -й группы населения по размеру дохода путём прямого и непрямого воздействия в период времени t ;

$Z_t^{3,d}$ – совокупность затрат на реализацию влияния привлекательности использования дохода и потребления путём прямого и непрямого воздействия в период времени t .

В современных реалиях экономического положения ДНР особое место занимает количество групп населения в долгосрочной перспективе: если продолжительность цикла велика (от одного года и больше), то инвестирование зависит исключительно от размера дохода.

Эта особенность учтена в модели:

$$Q_t^d = f^d(Q_{t-1}^d, \widehat{P}_{t-1}),$$

где f^d – функция, которая отображает, как количество домохозяйств d -й группы населения по размеру дохода зависит от изменения экономической ситуации под влиянием инвестиционного прошлого;

Q_{t-1}^d – количество домохозяйств d -й группы населения по размеру дохода в период времени $t - 1$;

\widehat{P}_{t-1} – инвестиции, направленные на развитие экономики в период времени $t - 1$.

Практическое применение модели рефлексивного управления стимулированием сбережениями населения в экономическое развитие требует обработки базовой информации, определения преимуществ рефлексий населения относительно инвестирования. При этом следует выделить следующие этапы:

- подготовительный, который включает в себя выявление преимуществ сбережений населения и рефлексивный анализ поведенческих шаблонов;
- этап управления, который включает в себя формирование влияния рефлексий на население, оценку результатов и корректировку;
- определение предпочтений населения относительно накопления предлагается осуществлять с помощью анализа динамики факторов влияния, а также анкетирования.

Рефлексивный анализ поведенческих шаблонов населения следует осуществлять с помощью методов агрегации, что позволит сгруппировать преимущества отдельных домохозяйств с достаточной степенью достоверности. Формирование влияния рефлексий на население основано на использовании шаблонов сценариев для создания информационных поводов по изменению сберегательных преимуществ. Оценка результатов и корректировка влияния рефлексий на население позволяет определить отклонения от плана фактических значений основных показателей, которые определяют изменения накопительных преимуществ, и сформировать необходимые мероприятия, которые корректируют.

При осуществлении этапов практического применения модели основное взаимодействие происходит с группами населения и с объектами инвестирования (рис. 1).

При выявлении рефлексивных преимуществ населения следует выделить такие основные направления анкетирования:

- наиболее привлекательный объект инвестирования;
- ожидания относительно дохода от инвестирования;
- преимущества накопления и потребления;
- грамотность в сфере инвестиций и т.д.

Кроме того, на основе сопоставлений данных анкетирования для оценки преимуществ населения по отношению к накоплению и потреблению, а также ожидаемого уровня дохода от инвестирования, может быть сделан прогноз возможных инвестиций в абсолютном выражении.

При реализации модели возникают денежные и информационные потоки:

- 1 – информация о преимуществах деления на группы населения;
- 2 – информация о влиянии инвестиционных объектов на население;
- 3 – данные для формирования функции f^d ;
- 4 – информация относительно потребностей в инвестициях в объект инвестирования;

5 – управленческие мероприятия с целью привлечения сбережений населения в инвестиционный процесс;

6 – инвестиции населения в экономическое развитие государства;

7 – доход от инвестиций населения в экономическое развитие государства.

Рис. 1. Реализация модели рефлексивного управления стимулированием сбережениями населения в экономическое развитие

При выявлении рефлексивных преимуществ населения следует выделить такие основные направления анкетирования:

- наиболее привлекательный объект инвестирования;
- ожидания относительно дохода от инвестирования;
- преимущества накопления и потребления;
- грамотность в области инвестиций и т.д.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Стоит отметить, что повышение инвестиционной активности в ДНР, несмотря на неблагоприятные экономические, политические, социальные и правовые условия, является одной из приоритетных задач государства и общества.

Для активизации инвестиционной деятельности необходим системно-комплексный подход, основанный на использовании конституционно-законодательных, экономических, правовых методов, включающих закрепление содержания и структуры экономической системы в Конституции ДНР [6, с. 106-107].

Таким образом, с помощью разработанной модели рефлексивного управления стимулированием инвестиционной активности населения возможно развитие отраслей экономики государства, которое основывается на минимизации отклонений фактических инвестиций населения от плана, и, как следствие, могут быть разработаны необходимые мероприятия по реализации повышения заинтересованности их в инвестиционной деятельности.

Список использованных источников

1. Богомолова Е.А. Стимулирование инвестиционной активности организаций / Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко // Экономика: проблемы, решения и перспективы. – Вестник Университета. – 2015. – № 9. – С. 290-293.
2. Дэн Ариели. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррационально и как заработать на этом / Дэн Ариели. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 296 с.
3. Истомина О.И. Роль инвестиционной активности населения в развитии государства / О.И. Истомина // Финансы, учёт, аудит: сб. науч. трудов ДонГУУ. Специальный выпуск. – Донецк: ДонГУУ, 2015. – С. 342.
4. Истомина О.И. Стимулирование инвестиционной активности населения для обеспечения территориального развития экономики: доходы, расходы и мотивационный фактор / О.И. Истомина // Менеджер. Вестник ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – 2021. – № 2 (96). – С. 124-129.
5. Рефлексивные процессы и управление в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: монография / Р.Н. Лепа, С.Н. Шкарлети и др.; под ред. Р.Н. Лепы // НАН, Ин-т экономики промышленности. – Донецк: АПЕКС, 2013. – С. 194-203.
6. Саенко В.Б. Инвестиционная активность как условие эффективного развития экономики Донецкой Народной Республики / В.Б. Саенко // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. – № 16. – С. 109-120.

УДК 338.26

DOI

**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

БОЛДЫРЕВ К.А.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой торгового дела
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет им. Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены особенности экономического роста в инновационной деятельности в Российской Федерации с позиции эффективности использования инновационного потенциала и ресурсов. На основе производственной функции Кобба-Дугласа построена модель экономического роста в инновационной деятельности, рассчитаны показатели эффективности использования затрат живого труда, а также капитала. Построен комплексный прогноз объёма инновационных товаров, работ и услуг.

Ключевые слова: *экономический рост, инновационная деятельность, производственная функция, прогноз экономического роста*

**ECONOMIC GROWTH IN THE INNOVATION ACTIVITY OF THE RUSSIAN
FEDERATION**

BOLDYREV K.A.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of Commercial Affairs,
Lugansk State University
named after Vladimir Dal,
Lugansk, Lugansk People's Republic